

Tagungsnummer

P105

Thema

Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung

Schlüsselrolle der Rhizosphäre für die Stoffdynamik

Autoren

T. Kirschke¹, B. Koblenz², E. Thiel³, O. Christen²

¹Agrochemisches Institut Piesteritz e.V. (AIP), AN-Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg; ²Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Professur Allgemeiner Pflanzenbau/ Ökologischer Landbau, Halle (Saale); ³SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Landwirtschaftliche Anwendungsforschung, Cunnersdorf

Titel

Effekte der Dünger-N-Form auf das Wurzelwachstum von Winterweizen (*Triticum aestivum* L.) unter Freilandbedingungen auf einem Schwarzerde-Standort

Abstract

Die Anwendung verschiedener mineralischer Stickstoff (N)-Dünger kann zu unterschiedlichen N-Transformationsprozessen im Boden führen. Der Einsatz von Harnstoff (HS) in Kombination mit Nitrifikationsinhibitoren verlängert die Ammonium (NH_4^+)-Phase des N, während der N beim Kalkammonsalpeter (KAS) schnell zum Nitrat (NO_3^-) umgesetzt wird. Ziel der Arbeit war es, die Effekte einer verlängerten NH_4^+ -Phase, mittels eines mit Urease (UI)- und Nitrifikationsinhibitor (NI) versetzten stabilisierten HS-Düngers (HS+UI+NI), verglichen mit einer Nitrat (NO_3^-)-betonten N-Düngung via KAS (jeweils 180 kg N ha^{-1}) (R) Software (Regent Instruments Canada Inc., 2013) quantifiziert. Entnommen wurden die Proben zu den Entwicklungsstadien BBCH 32, 37 und 65. Der Feldversuch wurde am Standort Merbitz (Bodentyp Schwarzerde, Bodenart Slu & Ut4, 80 Bodenpunkte, langjährige Mittel: $9,8 \text{ }^\circ\text{C}$, 546 mm) in den Jahren 2014 und 2015 in einer randomisierten Blockanlage mit 4 Wiederholungen angelegt. Grundsätzlich nahm die Durchwurzelung variantenunspezifisch zu allen Terminen mit zunehmender Bodentiefe ab, wobei stets mehr als 40 % der gesamten quantifizierten Wurzeln in den obersten 20 cm des Bodens vorzufinden waren. Unter Einbezug der Bodentiefe 20-40 cm wuchsen oftmals $\frac{3}{4}$ der Wurzeln in der Ackerkrume (0-40 cm Bodentiefe). Die Ergebnisse aus den zwei Versuchsjahren offenbarten nur Tendenzen und keine signifikanten Unterschiede (ANOVA, $p \leq 0,05$) zwischen den untersuchten Dünger-N-Formen. Während eine NH_4^+ betonte N-Düngung das Wurzelwachstum während des Schossens (BBCH 37) förderte, verstärkte eine auf NO_3^- basierte N-Düngung die Durchwurzelung zur Blüte (BBCH 65). Ein Verzicht auf N in der Kontrollvariante erhöhte zwar das Wurzelwachstum zum BBCH 32, führte jedoch zu statistisch abgesicherten Wurzeleinbußen im Vegetationsverlauf. Insgesamt rief die verlängerte NH